

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАВЫКОВ ПРИЕМЛЕМОГО РИСКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Е.А. Борисова
ТУИТ имени Мухаммада ал-Хорезмий

В статье раскрываются современные проблемы безопасности на производстве и в бытовой сфере с позиции Концепции приемлемого риска. Развитие профессиональных компетенций в высшем техническом образовании неразрывно связано с внедрением в учебный процесс информационно-коммуникационных технологий. Именно информационно-коммуникационные технологии в образовании способствуют совершенствованию навыков приемлемого риска и подготовке студентов к работе на производстве.

Ключевые слова: *навыки приемлемого риска, информационно-коммуникационные технологии в образовании, Концепция приемлемого риска, профессиональные компетенции, педагогические инновации.*

Мировое сообщество обеспокоено повышением количества рисков в глобальном пространстве: это и новые виды вооружений, это и все большее количество военных конфликтов, возникающих на планете, это и загрязнение среды обитания человечества и поэтому главным показателем безопасности является такой уровень и качество жизни населения, который противостоит вызовам современных рисков.

Обеспечение безопасности многих государств базируется на «Концепции приемлемого риска», которая сочетает в себе не только технические, экономические и политические, но и образовательные аспекты. Поэтому, подготовка конкурентноспособных кадров предполагает не только развитие профессиональных компетенций, но и развитие навыков приемлемого риска. ЮНЕСКО в документе «Образование-2030» определяет цели ООН в области устойчивого развития, главенствующими являются открытость национальных учебных программ и оценок, что служит основным рычагом для внедрения педагогических инноваций на основе использования информационно-коммуникационных технологий.

В мировом пространстве для повышения эффективности результатов обучения проводятся различные педагогические исследования, которые направлены на совместное использование в образовательном процессе передовых педагогических и информационно-коммуникационных технологий. Совместное использование современных цифровых технологий, позволяет обеспечить интерактивное взаимодействие между участниками образовательного процесса, его интеллектуализацию, кейс-технологии, которые позволяют обеспечить практико-ориентированное образование. Эти вопросы становятся актуальными для развития навыков приемлемого риска у студентов высших образовательных учреждений. Все это раскрывает востребованность решения проблемы развития навыков приемлемого риска у студентов технических высших образовательных учреждений на основе разработки и использования интерактивных кейс-технологий.

Развитие Нового Узбекистана содействует развитию системы высшего образования. Стратегически важной задачей государственной политики в области образования, согласно Указу Президента Республики Узбекистан от 28 февраля 2023 года №УП-27 «О Государственной программе по реализации Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы в «Год заботы о человеке и качественного образования» является повышение

качества и доступность образования, соответствие его требованиям инновационного развития. Задачи, стоящие перед государством, актуализируют проблему развития навыков приемлемого риска у студентов технических высших образовательных учреждений.

Использование в научных исследованиях таких методов, как анализ научной и психолого-педагогической литературы по изучаемой проблеме; изучение квалификационных требований, учебных программ, учебников и учебных пособий, нормативных документов высших образовательных учреждений, наблюдение, опрос, анкетирование, а также методы системного анализа, педагогического эксперимента, математического и статистического анализа полученных результатов, позволяет не только проанализировать ситуацию, сложившуюся в высшем техническом образовании, но и разработать такую методику преподавания дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» с использованием информационно-коммуникационных технологий, которая позволит максимально эффективно развивать навыки приемлемого риска для студентов.

Исследования на основе опроса преподавателей и изучение итоговых контролей студентов выявили следующие две основные проблемы в изучении учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Первая проблема связана в том, что у студентов при хороших теоретических знаниях не формируются практические навыки применения теоретических знаний о рисках. Вторая проблема, вытекающая из первой проблемы, состоит в том, что в реальных экстремальных ситуациях, связанные с рисками, многие люди теряются и не могут алгоритмически правильно выстроить свою деятельность по устранению чрезвычайных ситуаций.

Так же, в целях формирования навыков приемлемого риска, было проанализировано содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» и выделены тематики, относящиеся к приемлемому риску.

Для решения выделенных проблем рекомендуется использовать практико-ориентированные методы обучения, основанные на использовании возможностей как современных информационно-коммуникационных технологий, так и активных методов обучения. В частности, в виду того, что эффективным практико-ориентированным методом учеными-педагогами считается метод кейсов, для формирования навыков приемлемого риска рекомендуется использовать данный метод.

Рис.1. Возможности современных ИКТ для развития навыков приемлемого риска

В настоящее время активно используются современные информационно-коммуникационные технологии. Использование свойства реализовывать интерактивность при использовании метода кейса позволяет автоматизировать формирование и диагностику уровня сформированности у студентов профессиональных навыков, оценить их

способность анализировать возникшую ситуацию, отобрать важные и классифицировать наиболее важные факты с учетом срочности.

На основании всего вышесказанного можно сделать следующие выводы:

- изучение и анализ педагогической и специальной литературы поможет усовершенствовать методические основы использования метода кейсов для развития навыков приемлемого риска у студентов технических высших образовательных учреждений;

- усовершенствование средств формирования навыков приемлемого риска по безопасности жизнедеятельности у студентов можно добиться, если ввести в образовательный процесс web- ориентированные интерактивные кейсы;

- усовершенствование методики проведения занятий по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» способствует разработке и использованию на практических занятиях интерактивных кейсов;

- усовершенствование критериев оценки навыков приемлемого риска у студентов технических высших образовательных учреждений и проведение педагогического эксперимента позволит выяснить, насколько изменились знания студентов в данной области образования, а также готовность к нестандартным и чрезвычайным ситуациям на производстве.

Литература:

1. Руководящие принципы для разработки политики и генеральных планов по ИКТ в образовании// ЮНЕСКО 2023 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000385420/PDF/385420rus.pdf.multi> (дата обращения 22.05.2023).
2. Указ Президента Республики Узбекистан, от 28.02.2023 г. № УП-27 «О Государственной программе по реализации Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы в «Год заботы о человеке и качественного образования» // <https://lex.uz/ru/docs/6396150>
3. E. Borisova Development of Acceptable Risk Skills Among Students of Technical Higher Educational Institutions Based on Interactive Case Technologies. 2022 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT), Tashkent 2022. –P. 1-5, doi: 10.1109/ICISCT55600.2022.10146789.
4. Борисова Е. А. Применение метода интерактивных кейсов для развития навыков приемлемого риска на примере темы «Оказание первой доврачебной помощи» //International conferences. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 404-412. <http://erus.uz/index.php/cf/article/view/1559>.
5. Borisova A. Elena. Methodology for developing skills of acceptable risk on the topic "Provision of first pre-medical AID to victims from the action of current" on the basis of interactive case // «Science and innovation» xalqaro ilmiy jurnali 2 (Issue 3), 103-108. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7708443>